

DOI: 10.15276/ETR.06.2021.4
 DOI: 10.5281/zenodo.6677989
 UDC: 330.341
 JEL: D24, M11, O10

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF RESOURCE PROVISION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Anastasia A. Dyskina, PhD in Economics, Associate Professor
 Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-4916-6389
 Email: a.a.diskina@op.edu.ua

Alina V. Kaftan
 Odesa Polytechnic State University, Odesa, Ukraine
 Email: alinakaftan@gmail.com

Received 15.11.2021

В умовах мінливого зовнішнього і внутрішнього середовища ключовим фактором конкурентоспроможності промислових підприємств є їх інноваційна активність, яка визначається як постійна підтримка продуктивності праці на більш високому, ніж у конкурентів, рівні, використовуючи безперервний процес придбання і впровадження інновацій і досягнення необхідного рівня інноваційного розвитку. Необхідно відзначити, що найбільшу частку витрат промислових підприємств на інноваційну діяльність становить придбання машин і обладнання, пов'язаних з технологічними інноваціями – в середньому за три останні роки 65,5%, а на придбання нових технологій – 0,43%, на навчання та підготовку персоналу, пов'язані з технологічними інноваціями – 0,07%, тобто велика частина коштів спрямовується на розвиток основного капіталу [1].

Отже, проблема економічного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств все ще потребує подальшого розвитку. Тому необхідність теоретичного та практичного обґрунтування системи оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку підприємства свідчить про актуальність досліджуваної проблеми. А недостатність практичних розробок щодо використання системи оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку підприємств, орієнтованих на особливості функціонування промислового підприємства в сучасних умовах обумовили обрання теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Питанню оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства та інноваційних процесів присвячено праці відомих зарубіжних науковців –

Дискіна А.А., Кафтан А.В. Методичний підхід щодо оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства. Науково-методична стаття.

У статті застосована система оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку на прикладі промислового підприємства. Була розрахована конкурентоспроможність продукції досліджуваного підприємства. Здійснена оцінка інноваційного потенціалу ПАТ «Елемент». Зроблено підрахунок рівня інноваційного розвитку досліджуваного підприємства. Запропоновані організаційно-економічні заходи по активізації інноваційного потенціалу промислового підприємства. Розраховані показники інноваційної активності ПАТ «Елемент» та надані висновки щодо подальшої стратегії підприємства. Сформовано перелік проблем економічного забезпечення інноваційного розвитку ПАТ «Елемент» та кожному з проблем було оцінено експертним методом від 0 до 10 для кращого розуміння, які з виявлених проблем є найгострішими та потребують негайного реагування.

Ключові слова: інноваційний розвиток, конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність підприємства, інноваційний потенціал, інноваційна активність, оцінка ресурсного забезпечення, промислове підприємство

Diskina A.A., Kaftan A.V. Methodical Approach to Assessment of Resource Provision of Innovative Development of Industrial Enterprise. Scientific and methodical article.

The article uses the system of evaluation of resource provision of innovative development on the example of an industrial enterprise. The competitiveness of the products of the investigated enterprise was calculated. An assessment of the innovation potential of PJSC "Element". The calculation of the level of innovative development of the researched enterprise is made. The organizational and economic measures on activation of innovative potential of the industrial enterprise are offered. Indicators of innovation activity of PJSC "Element" are calculated and conclusions on further strategy of the enterprise are given. A list of problems of economic support of innovative development of PJSC "Element" was formed and each of the problems was assessed by expert methods from 0 to 10 to better understand which of the identified problems are the most acute and require immediate response.

Keywords: innovation development, product competitiveness, enterprise competitiveness, innovation potential, innovation activity, assessment of resource provision, industrial enterprises

Й. Шумпетера, К. Фрімена, Б. Твісса, Р. Фостера, П. Санто, П. Друкера, М. Портера, а також вітчизняних – Б. Андрушківа, Л. Антонока, О. Бойка, С. Князя, Є. Кузьміна, О. Лапко, Л. Нейкової, А. Поручника, Д. Черваньова, С. Харіва [2-10] та інших учених-економістів [11-13]. Їхні дослідження спрямовані на визначення основних напрямів інноваційного розвитку та формування підходів, принципів та методів оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Проте проблеми комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності та застосування системи оцінювання для визначення рівня інноваційного розвитку підприємства залишаються маловивченими й потребують подальших розробок.

Метою статті є аналіз використання системи оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства та її практичне застосування в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження

У сучасних умовах оцінювання інноваційного рівня розвитку стає одним з визначальних факторів сталого розвитку промислового підприємства, який пов'язаний з використанням результатів наукових досліджень і розробок для створення принципово нової продукції, створення і застосування нових технологій її виробництва з

подальшим впровадженням та реалізацією на ринку.

Систематизація поглядів науковців на методичні аспекти інноваційного розвитку промислових підприємств дозволила виділити найбільш характерні науково-методичні підходи до оцінки розвитку та розділити їх на дві групи: універсальні, які можуть використовуватись для оцінки інноваційного розвитку будь-яких видів підприємств, і специфічні, що є характерними для окремих видів підприємств, залежно від їх виду діяльності, зокрема для промислових. Крім того, в результаті дослідження встановлено, що найбільш розповсюдженими об'єктами оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств виступають інноваційний потенціал, інноваційна активність та інноваційна діяльність з визначенням її ефективності.

Для оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства ПАТ «Елемент» використаємо метод Т. Бурмака. Розрахунок коефіцієнтів конкурентоспроможності продукції підприємства відображено у таблиці 1. Таким чином, знаючи конкурентоспроможність продукції можемо розрахувати конкурентоспроможність підприємства. Результати проведених розрахунків відображено у таблиці 1. Таким чином ми виявляємо яка з категорій продукції підприємства є найменш конкурентоспроможною.

Таблиця 1. Розрахунок конкурентоспроможності продукції ПАТ «Елемент»

Група продуктів	Оцінка технічної складової (П) (в межах від 1 до 4)	Оцінка вартісної складової (Е) (в межах від 1 до 4)	Конкурентоспроможність продукту (ki)
Насоси	2	3	0,66
Технологічне обладнання	4	1	4
Пакувальне обладнання	3	2	1,5
Запчастини	1	4	0,25

Джерело: власна розробка авторів

За методикою Бурмака ми ототожнюємо конкурентоспроможність підприємства з конкурентоспроможністю його продукції на ринку (табл. 2).

Другою складовою оцінки інноваційного розвитку за Бурмаком є розрахунок інноваційного

потенціалу. Оцінка відбувається за рахунок комплексного аналізу підприємства за п'ятнадцятьма показниками, які відображають реальний стан розвитку підприємства. Оцінювання відбувається експертним методом, кожен показник оцінюється за шкалою від 0 до 10.

Таблиця 2. Розрахунок конкурентоспроможності підприємства за продукцією

Група продуктів	Конкурентоспроможність продукту (ki)	Питома вага продукції в загальному обсязі продажів (ai)	Конкурентоспроможність підприємства (K)
Насоси	0,66	0,13	$K = \sum(0,13 * 0,66 + 0,41 * 4 + 0,1 * 1,5 + 0,36 * 0,25) / 16 = 10,87 / 16 = 0,68$
Технологічне обладнання	4	0,41	
Пакувальне обладнання	1,5	0,10	
Запчастини	0,25	0,36	

Джерело: власна розробка авторів

Проведемо аналіз підприємства за інноваційного потенціалу підприємства наведемо в організаційно-управлінськими, виробничими та таблиці 3. ринковими показниками, результати оцінки

Таблиця 3. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства

№	Назва показника	Вага показника P _i	Кількісне значення критерію K _i (0 до 10)
а) Організаційно-управлінський потенціал підприємства			
1	Наявність і характеристики підрозділів аналізу, маркетингу, прогнозування, стратегічного планування та ін.	6	6
б) Кадровий потенціал підприємства			
2	Рівень освіти і кваліфікації менеджерів вищої ланки	9	9
3	Рівень освіти і кваліфікації менеджерів середньої ланки (керівники відділів)	7	9
4	Середній вік працівників:		
	— в основному виробництві	3	6
	— в науково-технологічному секторі	4	6
	— в управлінні	5	7
5	Частка затрат на навчання персоналу в загальнопромислових витратах	5	2
в) Виробничий і науково-технічний потенціал			
6	Вікова структура основного виробничого обладнання	6	9
7	Сертифікованість виробництва	10	8
8	Наявність на балансі та показники використання об'єктів інтелектуальної власності	5	7
9	Рівень технологій виробництва	8	6
10	Характеристики використовуваних інформаційних технологій (в проектуванні, конструюванні тощо)	8	9
г) Ринковий потенціал підприємства			
11	Структура споживачів продукції	8	6
12	Наявність і характеристики сервісних систем продажу, обслуговування і експлуатації продукції у споживачів	9	8
14	Участь у внутрішніх і міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах	8	9
15	Показники рекламної діяльності (номенклатура рекламної продукції, доля затрат на рекламу в загальнопромислових витратах)	6	6

Джерело: власна розробка авторів

Оцінивши всі п'ятнадцять показників, можемо розрахувати інноваційний потенціал підприємства за формулою (1):

$$\text{ПП} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i * P_i}{\sum_{i=1}^n P_i} = \frac{784}{102} = 7,686 \quad (1)$$

де:

K_i – числове значення і-го критерію;

P_i – ваговий коефіцієнт відповідного критерію;

n – кількість критеріїв оцінки.

Скориставшись раніше встановленими співвідношеннями кількісних і якісних значень критеріїв, можна вважати інноваційний потенціал підприємства «високим», якщо розрахункове значення його ПП знаходиться в межах 8-10, «середнім», якщо ПП отриманий в інтервалі 4-7,9 і «низьким» при ПП < 4 [12]. У нашому випадку рівень інноваційного потенціалу є середнім.

Методика оцінки інноваційної діяльності характеризує рівень потенціалу та має допомагати керівникам проводити аналіз існуючого становища підприємства, виявляти резерви та визначати пріоритети розвитку. Для активізації інноваційної діяльності необхідні заходи науково-дослідницького, техніко-технологічного, кадрового, фінансового, організаційно-структурного характеру (табл. 4).

Таблиця 4. Організаційно-економічні заходи по активізації інноваційного потенціалу промислового підприємства

Рекомендації	Заходи	Результати
1	2	3
Освоєння нових технологій	Впровадження прогресивних технологій.	Випуск нової продукції, скорочення термінів та витрат на розробку нової техніки.

Продовження таблиці 4

1	2	3
Покращення стану обладнання	Здійснення технічного переоснащення підприємства.	Збільшення обсягів випусканої продукції, підвищення її якості, зниження собівартості.
Удосконалення механізму управління об'єктами інтелектуальної власності	Підвищення правової захищеності власних інновацій, придбання права власності на виробництво та комерціалізацію прогресивних інновацій.	Підвищення конкурентних переваг підприємства, збільшення прибутку від використання об'єктів інтелектуальної власності.
Диверсифікація розробок та виробництва	Виробництво нової продукції та модифікація продукції, що випускається.	Збільшення власних оборотних засобів.
Удосконалення організаційної структури	Створення відділу стратегічного та інноваційного розвитку, інформаційно-аналітичного відділу, орієнтація маркетингових служб на активну участь в інноваційній діяльності.	Збільшення інноваційної активності, усунення нестачі інформації.
Покращення системи стимулювання персоналу	Виплата додаткових премій за раціоналізаторські пропозиції, закордоні стажування, підвищення кваліфікації кадрів.	Збільшення кількості інноваційних розробок, підвищення продуктивності праці, збереження кваліфікованих кадрів, збільшення лояльності персоналу до підприємства.
Збільшення рівня сприйнятливості робітників до інновацій	Надання персоналу інформації про зміни, залучення робітників до проектування та здійснення інновацій, організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу.	Підтримка робітниками інноваційних проектів, збільшення кількості раціоналізаторських пропозицій, підвищення професійно – кваліфікаційного та інтелектуального потенціалу персоналу, підвищення ефективності управління виробництвом.

Джерело: складено авторами за матеріалами [10].

Останнім кроком оцінки забезпечення інноваційного розвитку, розглянутим у роботі, є визначення рівня розвитку підприємства за наступною формулою (2):

$$Pp = \sqrt{a_1 P_{PK2} + a_2 P_{П2}} \quad (2)$$

де

PP – рівень розвитку підприємства, част. од.;

PK – рівень конкурентоспроможності підприємства, част. од.;

PP – рівень потенціалу підприємства, част. од.;

a_1, a_2 – коефіцієнти вагомості, що характеризують значимість відповідно конкурентоспроможності й потенціалу.

Рівні конкурентоспроможності і потенціалу підприємства змінюються в межах від 0 до 1. У зв'язку з цим мінімально можливий рівень розвитку підприємства дорівнює нулю, а максимально можливий рівень – одиниці.

Залежно від специфіки ринку товарів (послуг) на якому здійснює свою діяльність підприємство коефіцієнти a_1 і a_2 можуть змінюватися.

У методології Бурмака запропоновано чисельні показники коефіцієнтів a_1 та a_2 приймати на рівні 0,58 та 0,42 відповідно.

Отже, для досліджуваного підприємства рівень розвитку складас:

$$Pp = \sqrt{0,58 * 0,682 + 0,42 * 0,7682} = 0,718$$

Запропонована оцінка рівня інноваційного розвитку враховує весь спектр зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на розвиток підприємства.

Отже, оскільки рівень розвитку може приймати значення від 0 до 1, можемо стверджувати, що ПАТ «Елемент» має середній рівень інноваційного розвитку, тому доцільним буде запропонувати заходи для покращення цього показника. В результаті проведеного аналізу бачимо, що значна кількість показників мають тенденцію до зниження, що є негативним для підприємства. Особливу увагу слід зосередити на показниках фінансового стану та ефективності виробничої діяльності. Подальше дослідження має бути спрямоване на покращення цих коефіцієнтів, а тим самим підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Проаналізуємо ПАТ «Елемент» з точки зору економічного забезпечення та виявлення стратегії підприємства. У інноваційному розвитку існує два типи компаній: лідери та послідовники. Залежно від стратегії підприємства можна вирахувати до якого типу відноситься підприємство.

Для цього проведемо аналіз, результати якого наведені у таблиці 5.

Таблиця 5. Показники інноваційної активності ПАТ «Елемент»

Показник	Розрахунок	Відповідність результату стратегії	Висновки
Коефіцієнт забезпечення інтелектуальною власністю (Кіс)	$K_{іс} = 420/1240 = 0,33$	$K_{іс} \geq 0,10$ – стратегія лідера; $K_{іс} \leq 0,09$ – стратегія послідовника	стратегія лідерства
Коефіцієнт персоналу, зайнятого в НДДКР (Кпр)	$K_{пр} = 12/76 = 0,16$	$K_{пр} \geq 0,20$ – стратегія лідера; $K_{пр} \leq 0,19$ – стратегія послідовника	стратегія послідовника
Коефіцієнт власності, призначеної для НДДКР (Кнв)	$K_{нв} = 1420/4321 = 0,33$	$K_{нв} \geq 0,25$ – стратегія лідера; $K_{нв} \leq 0,24$ – стратегія послідовника	стратегія лідера
Коефіцієнт освоєння нової техніки (Кот)	$K_{от} = 1630/6200 = 0,26$	$K_{от} \geq 0,35$ – стратегія лідера $K_{от} \leq 0,34$ – стратегія послідовника	стратегія послідовника
Коефіцієнт впровадження нової продукції (Квп)	$K_{вп} = 1$	$K_{вп} \geq 0,45$ – стратегія лідера $K_{вп} \leq 0,44$ – стратегія послідовника	стратегія лідера
Коефіцієнт інноваційного зростання (Кіз)	$K_{із} = 320/1270 = 0,25$	$K_{із} \geq 0,35$ – стратегія лідера $K_{із} \leq 0,34$ – стратегія послідовника	стратегія послідовника

Джерело: власна розробка авторів

Аналіз інноваційної активності підприємства демонструє, що підприємство знаходиться на середньому рівні, оскільки показники розділилися на дві частини. За трьома коефіцієнтами підприємство демонструє свої сильні сторони на ринку і є лідером, але за трьома іншими компанія є послідовником.

Висновки

На практиці найбільш застосовуваними напрямами інноваційного розвитку є [13]:

- впровадження енергозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергоресурсів;
- впровадження безвідходних та маловідходних технологій;
- впровадження комплексних інформаційних технологій;
- використання принципово нових матеріалів та ресурсів;
- розвиток наукоємних технологій;
- підготовка висококваліфікованих кадрів;
- проведення якісних змін капіталу та фінансової структури підприємства;

- впровадження нової організації праці та виробництва;
- створення систем науково-технологічного, інформаційного, кадрового, маркетингового забезпечення інноваційного розвитку;
- впровадження прогресивних систем управління.

Отже, провівши комплексний аналіз ресурсного забезпечення інноваційного розвитку ПАТ «Елемент» за допомогою методики Бурмаки та аналізу коефіцієнтів інноваційної активності підприємства, можемо стверджувати про наявність ряду проблем на підприємстві. Всі розглянуті проблеми носять організаційно-економічний характер та можуть бути усунені за рахунок їх аналізу та розробки заходів, які підвищуватимуть показники підприємства.

Перш за все, сформуємо перелік проблем економічного забезпечення інноваційного розвитку (табл. 6). Кожну з проблем оцінимо експертним методом від 0 до 10 для кращого розуміння, які з цих проблем є найгострішими і потребують негайного реагування.

Таблиця 6. Перелік проблем досліджуваного підприємства

Виявлені при аналізі підприємства проблеми, які потребують вирішення	Оцінка, у балах від 0 до 10
1. Низька доля затрат на навчання персоналу.	6
2. Недостатня кількість кваліфікованих кадрів, велика завантаженість існуючих спеціалістів	8
3. Низька конкурентоспроможність таких груп товарів як запасні частини та насосне обладнання.	8
4. Споживчий ринок обмежений числом великих виробничих компаній України.	7
5. Порівняно невисока доля затрат підприємства на інноваційну діяльність.	6

Джерело: власна розробка авторів

Отже, було проведено аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, що дало змогу виявити фактори, що несуть найбільший вплив на інноваційний розвиток підприємства та

перейти до аналізу показників самого підприємства.

При дослідженні інноваційного розвитку підприємства було виявлено п'ять основних

проблемних моментів у організаційно-економічному забезпеченні інноваційного розвитку ПАТ «Елемент». Проведений комплексний аналіз підприємства дав змогу виявити наявні проблеми, які мають бути усунені.

Найвагомішими з проблем є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, велика завантаженість існуючих спеціалістів та низька конкурентоспроможність таких груп товарів як запасні частини та насосне обладнання.

Abstract

In a changing external and internal environment, the key factor in the competitiveness of industrial enterprises is their innovation activity, which is defined as the constant maintenance of productivity at a higher level than competitors, using a continuous process of acquiring and implementing innovation and achieving the required level of innovation. Therefore, the need for theoretical and practical justification of the evaluation system to ensure the innovative development of the enterprise indicates the relevance of the studied problem. And the lack of practical developments in the use of the evaluation system to ensure the innovative development of enterprises, focused on the peculiarities of the industrial enterprise in modern conditions led to the choice of research topic.

Systematization of scientists' views on methodological aspects of innovative development of industrial enterprises allowed to identify the most characteristic scientific and methodological approaches to assessing development and divide them into two groups: universal, which can be used to assess innovative development of any type of enterprise, and specific certain types of enterprises, depending on their type of activity, in particular for industrial. In addition, the study found that the most common objects of assessment of innovative development of industrial enterprises are innovation potential, innovation activity and innovation activity to determine its effectiveness.

To assess the level of innovative development of PJSC "Element" we use the method of T. Burmak. Knowing the competitiveness of products, we can calculate the competitiveness of the enterprise. From, so competitiveness of the investigated enterprise on production makes 0.68.

The second component of Burmak's assessment of innovation development is the calculation of innovation potential. The assessment is based on a comprehensive analysis of the company on fifteen indicators that reflect the real state of development of the company. Evaluation is an expert method, each indicator is evaluated on a scale from 0 to 10. Evaluating all fifteen indicators, we can calculate the innovative potential of the industrial enterprise. Using the previously established ratios of quantitative and qualitative values of the criteria, we can consider the innovation potential of the enterprise "high" if the estimated value of its PP is in the range of 8-10, "average" if the PP is obtained in the range 4-7.9 and "low" at PP <4. In our case, the level of innovation potential is average and is 7.686.

The last step in assessing the provision of innovative development, considered in this paper, is to determine the level of development of the enterprise. In Burmak's methodology, it is proposed to take the numerical indicators of the coefficients a_1 and a_2 at the level of 0.58 and 0.42, respectively. Thus, the level of development for the studied enterprise is 0.718. The proposed assessment of the level of innovative development takes into account the full range of external and internal factors that affect the development of the enterprise. Therefore, since the level of development can take values from 0 to 1, we can say that PJSC "Element" has an average level of innovative development, so it would be appropriate to propose measures to improve this indicator.

The study of innovative development of the enterprise revealed five main problems in the organizational and economic support of innovative development of PJSC "Element". A comprehensive analysis of the company allowed to identify existing problems that need to be addressed. The most important problems are the lack of qualified personnel, high workload of existing specialists and low competitiveness of such product groups as spare parts and pumping equipment.

Список літератури:

1. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80>.
2. Андрушків Б.М. Прикладні аспекти ринку інновацій: [навч. посіб.] / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, Л. Я. Малюта // Тернопіль: ТНТУ. – 2010. – 160 с.
3. Антонюк Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: [монографія] / Л. Антонюк, А. Поручник, В. Савчук. – К.: КНЕУ. – 2003. – 244 с.
4. Бойко О. Проблеми інноваційного розвитку в промисловості України / О. Бойко // Економіст. – 2004. – № 5. – С. 82-85.
5. Кузьмін О.Є. Управління інноваційним процесом на підприємствах: проблеми і шляхи їх розв'язання / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Л. І. Мельник // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2005. – № 2. – С. 371-382.
6. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: [монографія] / О. Лапко. – К.: Ін-т економ. прогноз. НАН України. – 1999. – 254 с.
7. Малюта Л.Я. Економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування: дис. канд. екон. наук.: спец. 08.00.04. / Л. Я. Малюта. – Тернопіль: ТНТУ. – 2011. – 184 с.

8. Харів П.С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону: [монографія] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль: ТАНГ. – 2003. – 180 с.
9. Черваньов Д. Менеджмент іноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств України / Д. Черваньов, Л. Нейкова. – К.: Знання. – 1999. – 514 с.
10. Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. / В. І. Польшаков – К.: Центр навчальної літератури. – 2010. – 168 с.
11. Бурмака Т.М. Оцінка рівня розвитку підприємства / Т. М. Бурмака // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА. – Вип. №27 – 2004. – с. 263-268.
12. Дискіна А.А. Основні напрямки інноваційного розвитку підприємства / А. А. Дискіна, А. В. Кафтан // Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса. – 2020. – С. 21-23.
13. Масленніков Є.І. / Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [моногр.]. – Вип. 1 / Є. І. Масленніков, Е. А. Кузнєцов, Ю. М. Сафонов, С. В. Філіппова та інші.: за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грін Д.С. – 2016. – 854 с.

References:

1. On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80> [in Ukrainian].
2. Andrushkiv B.M., Melnyk L.M., Malyuta L.Ya. (2010). Applied aspects of the innovation market. Ternopil: TNTU [in Ukrainian].
3. Antonyuk L., Poruchnyk A., Savchuk V. (2003). Innovations: theory, mechanism of development and commercialization. K.: KNEU [in Ukrainian].
4. Boyko O. (2004). Problems of innovative development in the industry of Ukraine. *Ekonomist*, 5, 82-85.
5. Kuzmin O.Ye., Knyaz S.V., Melnyk L.I. (2005). Managing the innovation process in enterprises: problems and ways to solve them. *Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"*, 2, 371-382 [in Ukrainian].
6. Lapko O. (1999). Innovative activity in the system of state regulation. Kyiv: Institute for economics and forecasting of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
7. Malyuta L.Ya. (2011). Economic mechanism of activation of innovative activity of enterprises of agricultural mechanical engineering. Candidate's thesis. Ternopil: TNTU [in Ukrainian].
8. Khariv P.S., Sobko O.M. (2003). Activation of innovative activity of industrial enterprises of the region. Ternopil: TANG
9. Chervanyov D., Neykova L. (1999). Management of innovation and investment development of industrial enterprises of Ukraine. K.: Znannya [in Ukrainian].
10. Polshakov V.I. (2010). Investment management. K.: Tsentri navchalnoyi literatury [in Ukrainian].
11. Burmaka T.M. (2004). Assessment of the level of enterprise development. *Scientific Bulletin of Construction*, 27, 263-268. H.: HDTUBA [in Ukrainian].
12. Diskina A.A., Kaftan A.V. (2020). The main directions of innovative development of the enterprise. Proceedings from Formation of potential of economic development of industrial enterprises: International scientific-practical conference. (pp. 21-23). Odesa [in Ukrainian].
13. Maslennikov Ye.I., Kuznyetsov E.A., Safonov Yu.M. et al. (2016). Innovative economics: theoretical and practical aspects. Issue 1. Ye.I. Maslennikov (Ed.). Kherson: Hrin D.S.

Посилання на статтю:

Дискіна А.А. Методичний підхід щодо оцінки ресурсного забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства / А. А. Дискіна, А. В. Кафтан // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2021. – № 6 (58). – С. 30-36. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No6/30.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.06.2021.4. DOI: 10.5281/zenodo.6677989.

Reference a Journal Article:

Diskina A.A. Methodical Approach to Assessment of Resource Provision of Innovative Development of Industrial Enterprise / A. A. Diskina, A. V. Kaftan // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2021. – № 6 (58). – P. 30-36. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No6/30.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.06.2021.4. DOI: 10.5281/zenodo.6677989.

